

SHAXSDA PSIXOLOGIK BARQARORLIKNI NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI

Atajanov Jahongir Baxtiyarovich
Xorazm viloyati Xiva tumani IIB boshlig'ining
ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846136>

Ma'lumki, barcha ichki va shaxslararo muammolar, nizolar va inqirozli vaziyatlar stress va depressiyaga olib kelmaydi. Bu barqaror kayfiyat va ichki uyg'unlikni saqlashga imkon beradigan shaxsning psixologik barqarorligi kabi hodisa sifatida ko'rsatiladi. Shaxsning bu sifati bir nechta jihatlarni o'z ichiga oladi, ular orasida qat'iyatlilik, muvozanat, mavjud qiyin vaziyatlarga qarshilik ko'rsata olishi bilan ajralib turadi. Bu insonga hayot qiyinchiliklariga, vaziyatlarning noqulay bosimiga dosh berishga, sog'lig'ini va turli sinovlarda ishlash qobiliyatini saqlab qolishga imkon beradi [1]. Rus psixologiyasida psixologik barqarorlik, qiyin va ekstremal hayotiy vaziyatlar muammosi Yu.V.Shcherbatyx, D.A.Leontev, N.V.Grishina, K.Muzdibaev, T.L.Krukova, L.V.Kulikov, I.P.Shkuratova va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan.

A.Reberning lug'atida "barqaror" tushunchasi xulq-atvorga nisbatan ishonchli va izchil bo'lgan shaxsning o'ziga xos xususiyati sifatida tushuniladi. Unga psixologiyada bir nechta ma'noga ega bo'lgan «beqaror» tushunchasiga nisbatan qarshi turadi. Ulardan ba'zilari quyidagi mazmunli qatorlarni o'z ichiga oladi: bu tartibsiz va oldindan aytib bo'lmaydigan xulq-atvorlar hamda kayfiyat modellarini namoyish etadigan shaxs; nevrotik, psixotik yoki boshqalar uchun xavfli bo'lgan xatti-harakatlarni namoyish etishga moyil bo'lgan shaxs [3].

Shaxsning psixologik barqarorligi doimo olimlarning diqqat markazida hamda ularning tadqiqot predmeti bo'lib kelgan. Haqiqatdan ham bu shaxsiy sifatning saqlanishi muvaffaqiyatli o'zini o'zi rivojlantirish va uning atrofidagi voqelikning kafolati hisoblanadi. Shu o'rinda psixologiyaning turli sohalarida shaxsning psixologik barqarorligini qanday ekanligini tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Yo'nalishlarning birinchisi – Geshtalt psixologiyasi (K.Levin, F. Xoppe), u maqsadlarni qurish nuqtai nazaridan shaxsning barqarorligini ko'rib chiqadi. Ushbu maqsadni belgilash vaziyatli va global bo'lishi mumkin. Demak, ma'lum bir hayotiy intilish va maqsadlarga ega bo'lgan inson ishonch bilan harakat qiladi. O'z kuchini vaqtinchalik va vaziyatli qiyinchiliklarga sarflamaydi.

Yana bir yo'nalish gumanistik psixologiya bo'lib, uning vakillari E.Bern, K.Rojers va boshqalar hisoblanadi. Ular psixologik barqarorlikni o'zlarining konsepsiyasi doirasida ko'rib chiqadilar. Bu nazariyaga ko'ra, inson hayot davomida yangi tajriba va bilimlarni o'zlashtirgan holda o'zining ideal qiyofasiga intilishi natijasida harakat qiladi va rivojlanadi. Bu yo'nalish psixologik barqarorlik, asosan, shaxsning rivojlanishidagi muvaffaqiyati va o'ziga ishonchiga bog'liq degan fikrni isbotlaydi. Bundan tashqari, hayot jarayonida himoya mexanizmlari va qiyinchiliklarni bartaraf etish usullari majmuasi shakllanadi. Bu sizga ichki noqulaylikdan xalos bo'lishga va o'zingizni tashqi ta'sirlardan himoya qilishga imkon beradi. Bularning barchasi insonni xavfsizlikka bo'lgan ehtiyojini ta'minlaydi.

Rus psixologiyasida (V.M.Bexterev, I.P.Pavlov) shaxsning psixologik barqarorligi masalasi asab tizimining faoliyati, har bir shaxsning fiziologik xususiyatlari, asab tizimining ongsiz va ongli ko'rinishlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi hamda o'rganiladi.

Shaxsning psixologik barqarorligi konsepsiyasiga muvofiq, hissiy barqarorlik hodisasi ham mavjud bo'lib, u turli noqulay omillar ta'sirida inson psixikasining yuqori faolligini saqlab turish qobiliyatini nazarda tutadi. Ayniqsa, bu xususiyat ekstremal holatlarda namoyon bo'ladi. Bunday holatlar kundalik hayotda ham, kasbiy faoliyatda ham paydo bo'lishi mumkin va ayniqsa tibbiyotda, harbiy ishlarda va tashkiliy boshqaruvda keng tarqalgan.

Insonning psixologik barqarorligining bir necha jihatlari mavjud. Psixologik barqarorlikning uch jihati oldinga chiqadi: chidamlilik, barqarorlik; muvozanat, mutanosiblik; qarshilik (qarshilik).

Chidamlilik - bu qiyinchiliklarga dosh berish, umidsizlik va doimiy (etarli darajada yuqori) kayfiyatda ishonchni saqlash qobiliyati. Muvozanat - bu javob kuchining mutanosibli, xatti-harakatlarning faolligi, qo'zg'atuvchining kuchi, hodisaning ahamiyati (u olib kelishi mumkin bo'lgan ijobiy yoki salbiy oqibatlarining kattaligi). Qarshilik - bu xulq-atvor va tanlash erkinligini cheklaydigan narsaga qarshilik ko'rsatish qobiliyati. Qat'iyatlilik sifati qiyinchiliklarni yengishda o'ziga ishonchni saqlab qolish, o'ziga, o'z imkoniyatlariga ishonish qobiliyati va samarali aqliy o'zini o'zi boshqarish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi. Barqarorlik shaxsning faoliyat ko'rsatish, o'zini o'zi boshqarish, rivojlanish va moslashish qobiliyatini saqlab qolishda namoyon bo'ladi. Keltirib o'tilgan omillarga qo'shimcha ravishda psixologik barqarorlikning tarkibiy qismlariga ijtimoiy omillar, individual ong, o'ziga va boshqalarga munosabat, kognitiv (ratsionallik), hissiy va kommunikativ soha kiradi.

Shunga muvofiq ravishda psixologik jihatdan barqaror insonning xulq-atvor modeli quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Faoliyat vazifa qo'yishdan boshlanadi, so'ngra harakatga nisbatan motivatsiya paydo bo'ladi. Bu yuzaga kelgan qiyinchiliklarni tushunishga, vaziyatga salbiy munosabatda bo'lishga, yechim izlashning kuchayishiga va hissiy kayfiyatning mustaqil ravishda pasayishiga olib keladi. Natijada, inson normal holatga qaytadi. Stabil bo'lmagan shaxs uchun algoritm yakuniy bosqichda boshqacha bo'ladi.

Faoliyat vazifani belgilash bilan boshlanadi, keyin paydo bo'lgan qiyinchiliklarni tushunishga olib keladigan harakat uchun motivatsiya paydo bo'ladi. Shuning bilan birga vaziyatga nisbatan salbiy narsa paydo bo'ladi, keyin xaotik ravishda chiqish yo'li, ongli qiyinchiliklarning ko'payishi, tajribalarning o'sishi, salbiy, faoliyatning pasayishi, motivatsiyaning pasayishi kuzatiladi. Natijada, odam mudofaa reaksiyasidan foydalanadi. Shunday qilib, psixologik barqarorlik shaxs xususiyati bo'lib, uning individual jihatlari muvozanat, barqarorlik va qarshilikdir. Bu insonga hayotdagi qiyinchiliklarga, vaziyatlarning noqulay bosimiga dosh berishga, sog'lig'ini va turli sinovlarda ishlash qobiliyatini saqlab qolishga imkon beradi. Har qanday hayotiy vaziyatlarda ijobiy daqiqalarni qanday topishni biladigan inson psixologik jihatdan barqaror hisoblanadi.

Xulosa qilib, G.Ollportning so'zlarini keltirib o'tmoqchiman. Jumladan, ishonchim komilki, psixik salomatlik hayotga yo'naltirilganlik jiddiyligi va hazil o'rtasidagi paradoksal bog'liqlikni o'z ichiga oladi. Hayotning ko'plab chalkash holatlari umuman umidsiz va bizda ularga qarshi kulishdan boshqa qurolning o'zi mavjud emas. Shu o'rinda insonni psixik jihatdan sog'lom deb hisoblash mumkin emasligini aytishga jur'at etaman. Agar u o'z-o'zidan kulishga qodir bo'lmasa, qayerda noto'g'ri hisoblanganligini, uning talablari haddan tashqari bo'rtirilgan yoki noqonuniy ekanligini ta'kidlaydi. U qayerda aldanganini, qayerda o'ziga juda ishonganini, o'zligini va birinchi navbatda qayerda behuda ekanligini payqashi kerak [2].

References:

1. Куликов, Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики. Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2004. — 464 с.
2. Олпорт, Г. Личность в психологии. М.: КСП+; СПб: Ювента. При участии психологического центра “Ленато”, СПб, 1998. С. 103—112.
3. Ребер, А. Большой толковый психологический словарь [Текст]: в 2-х т. справочное издание / сост. А. Ребер. - М.: Вече: АСТ, 2000 - Т.2: П - Ю. - 560 с.
4. Щербатых, Ю. В. Психология стресса и методы коррекции. — СПб.: Петербург, 2006.

INNOVATIVE
ACADEMY